

Desarrollo empresarial para la miel del bosque de abejas

Kathrin Böhling; Helena Eisele, LWF

Junto con setas, bayas, nueces y resina, la miel es uno de los llamados productos forestales no madereros. Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los productos forestales no madereros son bienes o productos de origen biológico provenientes de los bosques: “bienes derivados de los bosques que son objetos tangibles y físicos de origen biológico distintos de la madera.” En Alemania, el derecho de acceso libre se aplica a los bosques. Los recolectores aficionados pueden recoger setas y bayas para su propio uso y en cantidades limitadas. Al visitar los bosques, ocasionalmente se encuentran colmenas que los apicultores han instalado allí con el acuerdo de los propietarios de los bosques correspondientes.

Sin embargo, es inusual en Alemania generar ingresos a partir de estos productos forestales no madereros. Las empresas forestales privadas con más de 200 hectáreas de bosque generan casi el 100% de sus ingresos de la venta de madera, para las empresas forestales municipales es más del 90% (Wühr 2019). Los pequeños propietarios forestales privados con menos de 50 ha venden al menos parte de su cosecha de madera como troncos. Sin embargo, los pequeños propietarios forestales privados con menos de 5 ha de bosque en particular usan su madera principalmente con fines energéticos (Hastreiter 2023). Los canales para la comercialización de productos forestales no madereros son difíciles de encontrar.

El potencial de los productos forestales no madereros para el desarrollo empresarial

El proyecto práctico innovador ‘Bosque de abejas sostenible de Hesse’, que está siendo financiado por la Política Agrícola Común durante un período de tres años (2022-2025),

demuestra que el desarrollo empresarial para la miel y las nueces podría ser rentable. Esto lo sugiere una tesis de maestría completada en febrero de 2024 en la Universidad de Göttingen, que examinó ‘la rentabilidad de la silvicultura cercana a la naturaleza orientada hacia el uso secundario’. Utilizando el método del valor presente neto - un método ampliamente utilizado en la economía forestal que analiza el uso de capital para sistemas de producción forestal sobre una base comparativa - Marcus Ziegler examinó el potencial de ganancias para la reforestación que promueve la biodiversidad con un enfoque en productos forestales no madereros para un período de rotación asumido de 60 años.

El proyecto “Bosque de abejas sostenible” en Hesse

Hesse es uno de los estados federados más densamente forestados de Alemania. Sin embargo, los bosques dominados por abetos han sido gravemente afectados por los efectos del cambio climático en los últimos años, como eventos climáticos extremos, tormentas y posteriores infestaciones de escarabajos de corteza. Las áreas forestales muertas y desnudas caracterizan gran parte del paisaje en el centro de Alemania. Dos empresas agrícolas se han unido por lo tanto con apicultores y especialistas en abejas para desarrollar una alternativa a la reforestación con abetos y otras especies de coníferas. Fundaron el Grupo Operativo “Bosque de abejas sostenible de Hesse”, que proporciona un hábitat diverso para insectos y otros polinizadores, almacena una gran cantidad de CO₂ y permite la producción de madera. El concepto combina la conservación de la naturaleza y la protección de las abejas y otros polinizadores con la silvicultura y la producción de productos forestales no madereros.

“Queríamos diseñar un bosque que proporcionara hábitats para las abejas melíferas y otros insectos polinizadores con especies de árboles resistentes al clima. El aumento de la biodiversidad en el ecosistema forestal también era importante para nosotros. Al mismo tiempo, el bosque debe ser financieramente viable para los propietarios forestales, por lo que otro elemento importante del diseño fue que la economía y la ecología no tienen que ser mutuamente excluyentes.”

(Judith Treis, coordinadora del proyecto)

Los productos forestales no madereros ofrecen nuevas fuentes de ingresos

Una forma de estimar la rentabilidad de las inversiones forestales es el método del valor presente neto. En este método, la reforestación de un área con un sistema de producción forestal específico se considera una inversión. Se analizaron un total de 5 variantes de dichos sistemas de producción. Se compararon dos variantes de mezcla de haya-abeto de Douglas (con y sin producción de miel) y dos variantes con diferentes árboles de hoja caduca, que difieren en la gama de productos forestales no madereros (miel, nueces, frambuesas), con la variante de abeto puro, dirigida a la producción de madera pura. Marcus Ziegler muestra que los productos forestales no madereros pueden abrir nuevas oportunidades de ingresos para los propietarios forestales.

Concluye: “Está claro que la utilización adicional del terreno [con plantas leñosas para miel y nueces] puede aumentar el valor del capital muy por encima del nivel de terreno con producción de madera pura.”

Con la miel, el terreno forestal que sigue estando abierto después de la reforestación como una mezcla de haya-abeto de Douglas puede ser utilizado económicamente relativamente rápido.

La variante del rodal de madera de cerezo con uso de castañas y producción de miel podría generar una rentabilidad aún mayor. Sin embargo, los ingresos más altos pueden lograrse con la variante de un rodal de árboles de hoja caduca con plantación de nueces y bayas y miel. En este rodal muy parecido a una plantación, que solo se utiliza bajo ciertas condiciones, los diversos usos secundarios se estabilizan entre sí. En general, esto significa que cuanto más se utilicen los productos forestales no madereros en un área, mayor será la anualidad. El estudio también mostró que los subsidios estatales para especies arbóreas individuales y medidas como el cercado de áreas reforestadas son un ‘factor significativo que influye en la rentabilidad y los períodos de amortización de las inversiones’. Por lo tanto, los requisitos de financiación de las administraciones forestales pueden no solo incentivar la plantación y el mantenimiento de bosques amigables con los insectos, sino también el establecimiento de nuevas oportunidades de ingresos para los propietarios forestales.

El desarrollo empresarial para la miel de los bosques requiere condiciones marco de apoyo

El Instituto Forestal Europeo (EFI) y la FAO han enfatizado recientemente el potencial de los productos forestales no madereros (Martinez de Arano et al. 2021). En el informe recientemente publicado “Productos forestales no madereros para las personas, la naturaleza y la economía verde. Recomendaciones para prioridades políticas en Europa”, el equipo de autores concluye que se deben cumplir cuatro factores. El “Bosque de abejas sostenible” muestra cómo se puede realizar el primer factor (1) - Asegurar la conservación y el suministro sostenible de PFNM. Además, hay tres factores adicionales: (2) Construir cadenas de valor competitivas y equitativas;

(3) Proporcionar transparencia, datos y flujo de información sobre PFNM; y (4) Crear condiciones habilitantes. Los agricultores y apicultores trabajan juntos regionalmente en el proyecto “Bosque de abejas sostenible”. Se utilizarán los canales de comercialización existentes para la miel para establecer los nuevos productos. Este es un paso importante para el desarrollo empresarial. Sin embargo, se necesita más apoyo de los responsables políticos y forestales para alentar a otros propietarios forestales a gestionar sus tierras para productos forestales no madereros.

Referencias

Hastreiter, H. (2023): Kleinprivatwald 2022 – Energiekrise und neue Fördermöglichkeiten. LWF aktuell 6/2023, S. 15-17

Martinez de Arano, I. et al. (2019) Non-wood forest products for people, nature and the green economy. Recommendations for policy priorities in Europe. A white paper based on lessons learned from around the Mediterranean. EFI and FAO, Barcelona.
<https://doi.org/10.36333/k2a05>

Wühr, F. (2019): Testbetriebsnetz Forst: Mitmachen und (alle) gewinnen. LWF aktuell 2/2019, S. 44-47.

Ziegler, M. (2024): Ökonomische Bewertung von Holz und Nicht-Holz-Produkten alternativer Kleinwaldflächen am Beispiel des Projektes Bienenwald-Hessen. Masterarbeit an der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Georg-August Universität Göttingen.

Further information

[Online article - German version](#)

Contacts

kathrin.boehling@lwf.bayern.de

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

forest4eu.eu

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

